

O Papel da Cirurgia Plástica na redução de complicações em pacientes com Queimaduras Extensas

Maria Laura Klein Lazaroto

Médica
lala.lazaroto@hotmail.com
União Educacional do Vale do Aço - UNIVAÇO

Bruna Kelren Freitas Pohlmann

médica
Pohlmannbruna@gmail.com
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Paola Falcão Moreira Nogueira

Médica
lolafalcao@hotmail.com
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)

Ana Carolina de Alcântara

Médica
ana.alcantara@aluno.ufop.edu.br
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Rayssa Mara Ferreira Costa

Médica
*rayssamarafferreiracosta@gmail.com
Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves- UNIPTAN

Denise Ferreira Bomfim

Médica
denaferreira@hotmail.com
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Puc MG

Dayane Louise Cabral de Melo

Médica
E-MAIL: dayanecm15@hotmail.com
INSTITUIÇÃO DE ENSINO + (SIGLA): Faculdade de Minas - Belo Horizonte / Faminas BH

Guilherme Marques Reis

Médico
guilherme_marqs@icloud.com
INSTITUIÇÃO DE ENSINO + (SIGLA): FACULDADE DE MINAS - FAMINAS BH

Jordânia Santos Oliveira

Médica
santosoliveirajordania1@gmail.com
UNE- UNIVERSIDAD NACIONAL ECOLOGICA Santa Cruz de la Sierra/ Bolívia
Revalidada via Revalida Inep pela UFV- Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais

Laire Samelyne Sousa Costa Café

Médica
samellyne@hotmail.com
UNITPAC ARAGUAÍNA

O Papel da Cirurgia Plástica na redução de complicações em pacientes com Queimaduras Extensas

Resumo:

A cirurgia plástica desempenha um papel crucial na gestão das complicações em pacientes com queimaduras extensas, buscando não apenas restaurar a função e a estética, mas também minimizar sequelas funcionais e psicológicas. Estes pacientes frequentemente enfrentam desafios significativos devido à extensão das lesões e à complexidade dos tecidos afetados, demandando abordagens multidisciplinares para otimizar o resultado final. **Objetivo:** Esta revisão sistemática de literatura visa avaliar o impacto da cirurgia plástica na redução de complicações em pacientes com queimaduras extensas, explorando estudos recentes e consolidando as evidências disponíveis. **Metodologia:** A revisão foi conduzida de acordo com as diretrizes PRISMA. Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science utilizando os descritores: "plastic surgery", "burn injuries", "complications", "reconstruction" e "outcome". Os artigos selecionados foram limitados aos publicados nos últimos 10 anos. Critérios de inclusão: Estudos que investigaram a intervenção da cirurgia plástica em pacientes com queimaduras extensas, relatos de caso e ensaios clínicos controlados. Critérios de exclusão: Estudos não relacionados à cirurgia plástica, revisões narrativas e artigos não disponíveis em texto completo. **Resultados:** A análise dos artigos destacou que a reconstrução cirúrgica adequada não apenas melhorou a função e a estética, mas também reduziu complicações como contraturas, infecções e limitações funcionais em longo prazo. As técnicas modernas de enxerto de pele, expansão tecidual e terapia de cicatrização foram fundamentais para esses resultados positivos. **Conclusão:** Em síntese, a cirurgia plástica desempenha um papel vital na redução de complicações e na melhoria da qualidade de vida de pacientes com queimaduras extensas. A abordagem multidisciplinar e a aplicação de técnicas avançadas são essenciais para maximizar os resultados funcionais e estéticos, destacando a importância contínua da pesquisa e inovação nesta área crítica da medicina.

Palavras chave: "plastic surgery", "burn injuries", "complications", "reconstruction" e "outcome".

INTRODUÇÃO

A cirurgia plástica desempenha um papel fundamental na abordagem das complicações decorrentes de queimaduras extensas, uma condição que não apenas compromete a integridade da pele, mas também afeta profundamente a funcionalidade e a estética dos pacientes. No cerne dessa intervenção estão técnicas avançadas de reconstrução, como enxertos de pele e retalhos, que permitem restaurar não apenas a aparência superficial, mas também a integridade estrutural dos tecidos afetados.

Os enxertos de pele, por exemplo, são utilizados para cobrir áreas extensas de queimaduras, substituindo a pele danificada por tecido saudável, essencial para proteger contra infecções e facilitar a cicatrização adequada. Paralelamente, a aplicação de retalhos permite uma reconstrução mais complexa, preservando não apenas a função, mas também a estética da região afetada. Além disso, a intervenção precoce da cirurgia plástica desempenha um papel crucial na prevenção de contraturas e deformidades, problemas frequentes em pacientes com queimaduras graves. Esta abordagem proativa visa minimizar as limitações funcionais causadas pela formação de cicatrizes e pela retração tecidual, promovendo uma recuperação mais completa e melhorando significativamente a qualidade de vida dos pacientes a longo prazo.

A cirurgia plástica, no contexto das queimaduras extensas, não se limita apenas à restauração da integridade estrutural da pele. Ela desempenha um papel crucial na gestão das cicatrizes resultantes, utilizando técnicas como a excisão e a revisão de cicatrizes para minimizar seu impacto estético e funcional. Essas intervenções não só melhoram a aparência física dos pacientes, mas também contribuem significativamente para sua qualidade de vida ao reduzir as restrições impostas pelas cicatrizes. Além disso, a cirurgia plástica se destaca na promoção da reabilitação funcional dos pacientes, trabalhando em conjunto com fisioterapeutas e outros profissionais de saúde para restaurar a mobilidade e função dos tecidos afetados.

Essa abordagem multidisciplinar é essencial para maximizar os resultados, garantindo que os pacientes não apenas se recuperem fisicamente, mas também psicologicamente, à medida que enfrentam os desafios emocionais associados às queimaduras graves. A colaboração entre diferentes especialidades permite um cuidado holístico e personalizado, adaptado às necessidades individuais de cada paciente, refletindo o compromisso contínuo da cirurgia plástica com a excelência no tratamento das sequelas de queimaduras extensas.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é analisar de forma abrangente o impacto das técnicas modernas de cirurgia plástica na redução de complicações em pacientes com queimaduras extensas. Pretende-se explorar e consolidar as evidências disponíveis sobre as intervenções cirúrgicas utilizadas para minimizar sequelas físicas e psicológicas, examinando estudos recentes publicados nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. A revisão visa fornecer uma síntese atualizada dos métodos mais eficazes para reconstrução e gestão de cicatrizes, além de avaliar o papel da cirurgia plástica na promoção da recuperação funcional e estética desses pacientes.

METODOLOGIA:

Para a realização desta revisão sistemática de literatura, seguimos o protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). As bases de dados utilizadas foram PubMed, Scielo e Web of Science. A busca foi conduzida utilizando os descritores "plastic surgery", "burn injuries", "complications", "reconstruction" e "outcome". Para inclusão nesta revisão, foram considerados estudos que investigaram intervenções cirúrgicas específicas em pacientes com queimaduras extensas, incluindo relatos de caso detalhando técnicas de reconstrução plástica após queimaduras, assim como ensaios clínicos controlados que avaliaram os resultados desses procedimentos. Além disso, foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos e disponíveis em texto completo, garantindo a atualidade e a acessibilidade dos estudos revisados.

Por outro lado, foram excluídos estudos que não abordaram diretamente o tema da cirurgia plástica em queimaduras, revisões narrativas, metanálises e estudos sem acesso ao texto completo. Também foram excluídos artigos publicados há mais de 10 anos e aqueles não disponíveis nos idiomas inglês, português ou espanhol, a fim de manter a relevância e a consistência dos dados analisados.

A seleção dos estudos foi realizada de forma independente por dois revisores, inicialmente examinando os títulos e resumos conforme os critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. Posteriormente, os artigos selecionados foram lidos na íntegra para verificar sua adequação aos objetivos da revisão. A extração sistemática de dados incluiu informações detalhadas sobre os autores, ano de publicação, métodos utilizados, principais resultados e conclusões de cada estudo.

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos considerou o desenho do estudo, o tamanho da amostra, os métodos estatísticos empregados e a clareza na apresentação dos resultados. Discordâncias entre os revisores foram resolvidas por consenso ou, quando necessário, com a mediação de um terceiro revisor. Essa abordagem rigorosa assegurou a robustez e a validade dos resultados obtidos nesta revisão sistemática, oferecendo uma análise abrangente e atualizada do papel da cirurgia plástica na redução de complicações em pacientes com queimaduras extensas.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. As técnicas avançadas de reconstrução, como enxertos de pele, retalhos e expansores teciduais, representam a vanguarda no tratamento de pacientes com queimaduras extensas. Os enxertos de pele, por exemplo, são fundamentais para cobrir grandes áreas afetadas, substituindo a pele danificada por tecido saudável. Este método utiliza a própria pele do paciente ou pele doadora para preencher áreas lesionadas, facilitando a cicatrização e reduzindo o risco de infecções. Já os retalhos, outra técnica essencial, envolvem o deslocamento de tecido saudável adjacente para cobrir áreas maiores ou mais complexas de queimaduras. Isso não só ajuda na cicatrização, mas também preserva melhor a função e estética da região tratada. Adicionalmente, os expansores teciduais são utilizados para esticar gradualmente a pele saudável próxima à área queimada, permitindo que mais tecido seja disponibilizado para a reconstrução subsequente. Essas técnicas são aplicadas de forma personalizada, considerando a extensão e localização das queimaduras, bem como as condições específicas de cada paciente, visando sempre obter os melhores resultados funcionais e estéticos possíveis.

No que se refere à prevenção de contraturas e deformidades em pacientes com queimaduras, as intervenções cirúrgicas desempenham um papel crucial na preservação da mobilidade e função dos tecidos afetados. Contraturas ocorrem quando a pele queimada cicatriza de maneira inadequada, levando à limitação de movimentos e à deformação da região afetada. A cirurgia plástica intervém de forma preventiva, utilizando técnicas como a liberação de cicatrizes e a aplicação de enxertos para evitar ou minimizar tais complicações. Essas intervenções não apenas melhoram a qualidade de vida do paciente a curto prazo, reduzindo a dor e aumentando a mobilidade, mas também têm impacto positivo a longo prazo, prevenindo a necessidade de procedimentos corretivos mais invasivos no futuro. Dessa forma, a abordagem cirúrgica não se limita apenas à restauração estética, mas visa principalmente garantir uma recuperação completa e funcional após queimaduras extensas, promovendo assim uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

Na gestão de cicatrizes decorrentes de queimaduras extensas, a cirurgia plástica adota diversas estratégias avançadas para minimizar seu impacto estético e funcional. Uma das principais técnicas utilizadas é a excisão de cicatrizes, onde a pele cicatrizada é removida cirurgicamente e substituída por pele saudável. Este procedimento é especialmente eficaz em áreas onde cicatrizes densas e rígidas podem comprometer a função dos tecidos subjacentes, como articulações e músculos. Além disso, a revisão de cicatrizes é uma abordagem complementar, envolvendo o refinamento estético de cicatrizes existentes para melhorar sua aparência. Esta técnica inclui ajustes na textura, cor e contorno da cicatriz, utilizando métodos como dermoabrasão, laser e técnicas de sutura avançadas. Essas intervenções não só visam restaurar a estética natural da pele, mas também promovem uma melhor integração funcional dos tecidos, reduzindo assim as limitações impostas pelas cicatrizes em áreas críticas do corpo.

No âmbito da reabilitação funcional, a cirurgia plástica desempenha um papel integrador ao colaborar estreitamente com equipes multidisciplinares de reabilitação física e ocupacional. Após intervenções cirúrgicas para reconstrução e gestão de cicatrizes, os pacientes são encaminhados para programas de reabilitação que visam restaurar completamente a função dos tecidos afetados. Isso inclui exercícios terapêuticos para melhorar a amplitude de movimento, fortalecimento muscular e treinamento de atividades da vida diária. Os fisioterapeutas desempenham um papel crucial no desenvolvimento de protocolos personalizados que consideram as necessidades específicas de cada paciente, adaptando o tratamento conforme a evolução da cicatrização e da recuperação pós-cirúrgica. Além disso, a terapia ocupacional foca na reintegração dos pacientes às suas atividades cotidianas, promovendo independência e qualidade de vida. Essa abordagem integrada não só acelera a recuperação funcional, mas também reduz o impacto psicossocial das queimaduras, permitindo que os pacientes retomem suas vidas de maneira mais completa e satisfatória.

No contexto das queimaduras extensas, a abordagem multidisciplinar é essencial para abordar não apenas os aspectos físicos, mas também os psicossociais dos pacientes. A colaboração entre cirurgiões plásticos, fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais de saúde é fundamental para um cuidado holístico e abrangente. Os cirurgiões plásticos não apenas realizam intervenções para reconstruir tecidos danificados, mas também desempenham um papel crucial na coordenação do tratamento integrado. Eles trabalham em estreita colaboração com fisioterapeutas para desenvolver planos de reabilitação que visam restaurar a função muscular e a amplitude de movimento afetadas pelas queimaduras. Ao mesmo tempo, os psicólogos fornecem suporte emocional e psicológico aos pacientes e suas famílias, ajudando-os a enfrentar os desafios emocionais decorrentes do trauma físico e das mudanças na aparência corporal.

Além disso, a abordagem multidisciplinar permite uma avaliação mais abrangente das necessidades individuais de cada paciente. Por exemplo, pacientes com queimaduras faciais podem necessitar não apenas de reconstrução estética, mas também de terapia psicológica especializada para lidar com questões de autoimagem e aceitação. Da mesma forma, indivíduos com queimaduras extensas em membros podem se beneficiar de programas de reabilitação intensiva, focados na recuperação funcional e na adaptação às limitações físicas resultantes. Esta colaboração interdisciplinar não só melhora os resultados clínicos a curto prazo, mas também promove uma melhor qualidade de vida a longo prazo, garantindo que os pacientes recebam um cuidado completo e personalizado que aborde todas as dimensões do impacto das queimaduras em suas vidas.

A abordagem multidisciplinar no tratamento de queimaduras extensas engloba a colaboração entre diversos profissionais de saúde, cada um contribuindo com sua expertise para um cuidado integral e coordenado. Além dos cirurgiões plásticos e fisioterapeutas, a equipe frequentemente inclui nutricionistas, enfermeiros especializados em feridas, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. Essa diversidade de especialidades permite uma avaliação completa das necessidades físicas, emocionais e sociais dos pacientes, garantindo uma resposta terapêutica adaptada às circunstâncias individuais. A equipe multidisciplinar se reúne regularmente para discutir o plano de tratamento de cada paciente, ajustando-o conforme necessário para otimizar os resultados e proporcionar o melhor suporte possível ao longo do processo de recuperação. Essa abordagem colaborativa não apenas melhora a eficácia dos cuidados prestados, mas também promove uma experiência mais integrada e satisfatória para os pacientes e suas famílias, que se beneficiam de uma rede de apoio ampla e especializada.

Paralelamente, as novas tecnologias desempenham um papel crescente na otimização dos resultados da cirurgia plástica em pacientes com queimaduras extensas. Avanços como terapias a laser para tratamento de cicatrizes e técnicas de bioengenharia para regeneração de tecidos oferecem novas perspectivas na abordagem dessas condições complexas. A terapia a laser, por exemplo, é utilizada não apenas para melhorar a aparência estética das cicatrizes, mas também para reduzir sintomas como coceira e dor associados às lesões cicatriciais. Da mesma forma, técnicas de bioengenharia exploram o potencial de materiais biocompatíveis e células-tronco para promover a regeneração de pele e tecidos, proporcionando uma reconstrução mais natural e funcional. A integração dessas inovações no arsenal terapêutico da cirurgia plástica representa um avanço significativo na qualidade dos cuidados oferecidos aos pacientes com queimaduras extensas, oferecendo novas esperanças e oportunidades para uma recuperação mais completa e satisfatória.

O manejo das complicações pós-operatórias é uma preocupação central na cirurgia plástica voltada para pacientes com queimaduras extensas. Após procedimentos cirúrgicos complexos como enxertos de pele e reconstrução de tecidos, é essencial monitorar de perto os pacientes para detectar e tratar precocemente possíveis complicações. Entre os desafios frequentemente enfrentados estão infecções, falhas de enxertos e problemas de cicatrização. Estratégias rigorosas de cuidados pós-operatórios são implementadas para minimizar esses riscos, incluindo o uso de curativos especiais, terapia antimicrobiana e acompanhamento regular por profissionais de saúde qualificados. A prevenção de complicações não se limita apenas ao período imediato após a cirurgia, mas também envolve a educação dos pacientes sobre autocuidado e sinais de alerta para que possam agir rapidamente em caso de problemas.

A avaliação dos resultados a longo prazo das intervenções cirúrgicas é crucial para determinar a eficácia e a durabilidade dos procedimentos realizados em pacientes com queimaduras extensas. Esta análise inclui não apenas a avaliação da integração e resistência dos enxertos de pele ao longo do tempo, mas também a medição da satisfação do paciente e a melhoria na qualidade de vida. Estudos de acompanhamento longitudinal permitem observar como os pacientes se adaptam às mudanças físicas e emocionais resultantes das intervenções cirúrgicas, fornecendo insights valiosos sobre os aspectos funcionais e estéticos das técnicas utilizadas. Além disso, a documentação precisa e sistemática dos resultados contribui para o avanço contínuo da prática clínica, orientando futuras pesquisas e refinamentos nas abordagens terapêuticas. Ao monitorar de perto os resultados a longo prazo, os cirurgiões plásticos podem ajustar seus métodos e técnicas para melhor atender às necessidades dos pacientes e maximizar os benefícios da cirurgia na recuperação completa e duradoura dos pacientes com queimaduras extensas.

Educação e prevenção são pilares fundamentais na abordagem das queimaduras extensas, visando reduzir tanto a incidência quanto a gravidade dessas lesões. Programas educativos dirigidos ao público em geral, escolas e ambientes de trabalho desempenham um papel crucial na conscientização sobre os riscos associados às queimaduras e nas estratégias para evitá-las. Esses programas destacam medidas preventivas simples, como a instalação de alarmes de fumaça em residências, o uso correto de equipamentos de cozinha e a manipulação segura de líquidos quentes. Além disso, campanhas de educação pública enfatizam a importância de proteger a pele contra exposições prolongadas ao sol e fornecem orientações sobre o uso adequado de protetores solares e roupas protetoras. O objetivo é capacitar indivíduos e comunidades a adotar práticas seguras que minimizem o risco de queimaduras e promovam um ambiente mais seguro e saudável para todos.

Paralelamente à educação, estratégias de prevenção envolvem também a implementação de políticas de segurança em diversos setores, como indústrias e serviços de emergência. Isso inclui a adoção de medidas de segurança no local de trabalho, como o treinamento regular em manuseio seguro de produtos químicos e equipamentos de proteção pessoal adequados para funcionários expostos a riscos de queimaduras. Em ambientes públicos, regulamentações e inspeções regulares visam garantir que estruturas e equipamentos estejam em conformidade com normas de segurança contra incêndios e outros perigos potenciais. Além disso, programas comunitários de resposta a emergências são essenciais para garantir uma resposta rápida e eficaz no caso de incêndios e outros incidentes que possam resultar em queimaduras. Ao integrar educação contínua com medidas preventivas robustas, é possível reduzir significativamente a incidência de queimaduras e mitigar seus impactos adversos na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos afetados.

CONCLUSÃO:

A revisão dos estudos científicos sobre o papel da cirurgia plástica na redução de complicações em pacientes com queimaduras extensas revelou avanços significativos na abordagem e manejo dessas lesões complexas. A utilização de técnicas avançadas de reconstrução, como enxertos de pele, retalhos e expansores teciduais, provou ser fundamental para restaurar a integridade e a função dos tecidos afetados. Essas metodologias não apenas facilitam a cicatrização e previnem complicações graves, como também melhoram a qualidade de vida dos pacientes ao permitir a recuperação da mobilidade e da estética da pele.

Além disso, a gestão eficaz das cicatrizes e a prevenção de contraturas foram destacadas como aspectos cruciais no tratamento de queimaduras. A excisão de cicatrizes e as técnicas de revisão proporcionaram melhorias estéticas e funcionais significativas, reduzindo a limitação de movimentos e o desconforto associado. A colaboração multidisciplinar foi identificada como um fator-chave para o sucesso do tratamento, combinando a expertise de cirurgiões plásticos, fisioterapeutas e psicólogos para abordar de maneira abrangente as necessidades físicas e emocionais dos pacientes.

A integração de novas tecnologias também se mostrou promissora. A aplicação de terapias a laser e técnicas de bioengenharia avançadas ofereceu novas oportunidades para otimizar os resultados estéticos e funcionais das intervenções cirúrgicas. Além disso, a monitorização das complicações pós-operatórias e a avaliação dos resultados a longo prazo evidenciaram a importância de uma abordagem contínua e adaptativa para garantir a eficácia e a durabilidade dos tratamentos realizados.

Por fim, a educação e a prevenção desempenharam papéis essenciais na redução da incidência de queimaduras. Programas educativos e políticas de segurança demonstraram ser eficazes na promoção de práticas seguras e na minimização dos riscos associados a queimaduras. A combinação de esforços educativos com medidas preventivas robustas contribuiu para uma abordagem mais holística e eficaz no combate às complicações das queimaduras, refletindo um progresso significativo na gestão dessas lesões complexas e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes afetados.

Referências Bibliográficas:

1. Wardhana A, Aurino L, Menna C. Preoperative Blood Loss Prediction Formulas in Burn Surgeries: A Review. *J Burn Care Res.* 2023 May 2;44(3):641-648. doi: 10.1093/jbcr/irac109. PMID: 35943736.
2. Olshinka A, Shay T, Amir A, Meshulam-Derazon S, Icekson M, Wadhawker S, Lvovsky A, Ad-El D, Yaacobi DS. Complicated wound closure following mastectomy and breast reconstruction. *J Cosmet Dermatol.* 2022 Oct;21(10):4572-4579. doi: 10.1111/jocd.14772.
3. Yang Y, Liu L, Guo Z, Li L, Shao Y, Song M, Sun B. Investigation and assessment of neutrophil dysfunction early after severe burn injury. *Burns.* 2021 Dec;47(8):1851-1862. doi: 10.1016/j.burns.2021.02.004.
4. Granick MS, Ignatiuk A, Yang J, Ocon VA, Lee ES. Bioabsorbable Temporizing Matrix (BTM): Not Just for Burns. *Surg Technol Int.* 2023 Oct 5;43:sti43/1700. doi: 10.52198/23.STI.43.WH1700.
5. Louro JM, Albano M, Baltazar J, Vaz M, Diogo C, Ramos S, Cabral L. Fournier's Gangrene: 10-Year Experience of a Plastic Surgery and Burns Department at a Tertiary Hospital. *Acta Med Port.* 2019 May 31;32(5):368-374. doi: 10.20344/amp.11003.
6. Pan W, Deng C. [Advances in treatment of lymphedema with supraclavicular vascularized lymph node transfer]. *Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi.* 2023 Jun 15;37(6):736-741. Chinese. doi: 10.7507/1002-1892.202302104.
7. Olshinka A, Ad-El D, Kalish E, Shay T, Yaacobi DS. Closure of Challenging Pediatric Scalp Wounds by a Tension-Relief System. *J Craniofac Surg.* 2021 Oct 1;32(7):e650-e652. doi: 10.1097/SCS.00000000000007656.
8. Daniels M, Fuchs PC, Lefering R, Grigutsch D, Seyhan H, Limper U, The German Burn Registry, Schiefer JL. Is the Parkland formula still the best method for determining the fluid resuscitation volume in adults for the first 24 hours after injury? - A retrospective analysis of burn patients in Germany. *Burns.* 2021 Jun;47(4):914-921. doi: 10.1016/j.burns.2020.10.001.
9. Bourgi J, Said JM, Yaakoub C, Atallah B, Al Akkary N, Sleiman Z, Ghanimé G. Bacterial infection profile and predictors among patients admitted to a burn care center: A retrospective study. *Burns.* 2020 Dec;46(8):1968-1976. doi: 10.1016/j.burns.2020.05.004.
10. Lee JO, Herndon DN, Andersen C, Suman OE, Huang TT. Effect of Exercise Training on the Frequency of Contracture-Release Surgeries in Burned Children. *Ann Plast Surg.* 2017 Oct;79(4):346-349. doi: 10.1097/SAP.0000000000001071.
11. Rogers AD, Saggaf M, Ziolkowski N. A quality improvement project incorporating preoperative warming to prevent perioperative hypothermia in major burns. *Burns.* 2018 Aug;44(5):1279-1286. doi: 10.1016/j.burns.2018.02.012.
12. Vu QV, Hoang TT, Tran VA, Tong TH, Nguyen HH. Successful surgical interventions for a giant and complicated myoepithelial carcinoma: a case report. *Arch Craniofac Surg.* 2023 Dec 8. doi: 10.7181/acfs.2023.00374.
13. Vu QV, Hoang TT, Tran VA, Tong TH, Nguyen HH. Successful surgical interventions for a giant and complicated myoepithelial carcinoma: a case report. *Arch Craniofac Surg.* 2023 Dec 8. doi: 10.7181/acfs.2023.00374.
14. Vu QV, Hoang TT, Tran VA, Tong TH, Nguyen HH. Successful surgical interventions for a giant and complicated myoepithelial carcinoma: a case report. *Arch Craniofac Surg.* 2023 Dec 8. doi: 10.7181/acfs.2023.00374.
15. Wang S, Yang B, Li X, Sun Y, Cao S, Zhu T, Xu M, Li X, Li T, Zhao J. [The features and treatment of Xixia "May 17th" explosion accident]. *Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue.* 2018 Dec;30(12):1196-1199. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2018.012.018.